

De la intención emprendedora a la creación de empresas

José María León Rubio
Catedrático de Universidad
Departamento de Psicología Social
Universidad de Sevilla

“Psicología y Emprendimiento”
21-02-2014

Estudio 1

Análisis de la intención emprendedora

ESTO ESTA
RELACIONADO CON
LAS SIGUIENTES
TRANSFORMACIONES

- Desarrollo tecnológico
- Liberalización de los mercados y globalización
- Integración de los antiguos países comunistas en el sistema económico capitalista.

TRANSFORMACIONES QUE ...

AÚN MÁS

- Una economía y desarrollo sostenible requiere PYMES y trabajadores autónomos.
- La implantación de grandes corporaciones reduce la iniciativa emprendedora de la población.

Todo lo expuesto justifica el análisis de la intención emprendedora

- ¿Qué diferencia a un empresario de éxito de los demás?
 - Necesidad de logro, McClelland (1961)
 - Necesidad de independencia y resistencia a la autoridad, Collins e Moore (1964),
 - Dificultades económicas y sociales en la infancia o por pertenecer a un grupo marginal.

Para estos autores y corrientes de pensamiento:

- **EL EMPRESARIO NACE, NO SE HACE**

Modelos de intencionalidad empresarial

Shapero e Sokol, 1982

- Las percepciones de deseabilidad del comportamiento y de viabilidad del mismo determinan la intención.

Teoria del comportamiento planificado de Ajzen

IR = Importancia Relativa

Muestra e instrumentos

- 354 estudiantes de postgrado en Administración y Gestión de Empresas
 - 55% mujeres
 - Edad entre 21-35 años
 - Edad media 23,7 años
-
- Cuestionario de intención emprendedora de Liñán (2005).
 - Cuestionario de Capital Psicológico de Luthans, Avolio e Avey (2007),
 - Test de empatía cognitiva y afectiva de López-Pérez, Fernández-Pinto e Abad (2008)

Instrumentos: intención emprendedora

- Cuestionario de intención emprendedora
 - Es muy probable que llegue a crear una empresa algún día.
 - Estoy dispuesto a esforzarme lo necesario para ser empresario.
 - Tengo serías dudas sobre si llegaré a crear una empresa.
- Escala de 0 (nada) a 6 (totalmente).

Instrumentos: Capital psicológico

- 24 ítem, divididos de manera proporcional en 4 subescalas que miden otros tantos componentes.
- Escala de respuesta tipo Likert de 6 puntos que miden el grado de desacuerdo (1) o acuerdo (6) con cada uno de los ítem.

Instrumentos: Test de Empatía Cognitiva e Afetiva (TECA)

Nombre: TECA, Test de Empatía Cognitiva y Afectiva.

Autores: Belén López-Pérez, Irene Fernández-Pinto e Francisco José Abad.

Origen: TEA Ediciones (2008).

Aplicación: Individual y colectiva.

Ámbito de aplicación: Adultos.

Duración: Entre 5 y 10 minutos, aproximadamente.

Finalidad: Apreciación de las capacidades empáticas desde una aproximación cognitiva e afectiva. Evalúa una dimensión global de empatía y cuatro escalas específicas: Adopción de perspectivas, Comprensión emocional, Estrés empático y Alegría empática.

Normas: Normas españolas generales para hombres y mujeres en puntuaciones percentiles y transformadas.

Modelo del TECA

Interpretación de perfiles (TECA)

Empatia cognitiva

Directores,
supervisores,
personal
encargado de
la selección de
trabajadores

ALTA: Capaces de ponerse en el lugar de sus empleados y comprenderlos para facilitar la comunicación con estos y realizar una toma de decisiones adecuada.

(69-93)

Empatia afetiva

BAJA: Puntuaciones altas indicarían una tendencia a implicarse en las emociones de otros, y no sería adecuado en casos de dimisiones o selección de unos candidatos en lugar de otros.

(7-31)

Quiénes tienen la intención de crear una empresa o desarrollar una idea innovadora

Modelo estructural final

M
u
n
d
o
e
m
p
r
e
s
a
r
i
a
l

* p<0,05; ** p< 0,01; p<0,001

¿Quiénes crearán una empresa

Características diferenciales

Eficacia

Capital Social y
Cognitivo

Empatía (adopción
de perspectivas)

Que factores están relacionados con la decisión de crear una empresa en un contexto de crisis económica?

ESTUDIO 2

El emprendimiento

Es un proceso que implica

- La identificación y aprovechamiento de oportunidades
- para llevar adelante un proyecto empresarial
- en un contexto de cierto grado de inseguridad

Es un factor clave para

- El desarrollo económico y
- La prosperidad de una sociedad

Teoría de la conservación de recursos de Hobfoll (1998, 2001)

Una crisis es estresante por...

Una crisis influye sobre la motivación

El papel moderador de la AE y la creatividad

Autoeficacia y creatividad

Efectos de la
obtención de
recursos

Pérdidas y amenaza
de pérdida

La muestra

- 278 estudiantes de maestrado (psicología, ciencias del trabajo, arquitectura, economía e turismo)
- 60% mujeres
- Edad: entre 21-51 anos
- Edad media: 26,6 anos

Questionarios

Conservación de recursos

Autoeficacia emprendedora
Percepción creativa

Intención emprendedora

Instrumentos: Cuestionario sobre conservación de recursos

Factores evaluados:

- Estabilidad financiera
- Empleo estable
- Organizar las tareas

En cada factor se evalúa si representa:

- pérdida,
- amenaza de pérdida y
- obtención de recursos.

Escala

- De 0 (no aplicable en mi caso) a 4 (aplicable en alto grado).

Instrumentos: Cuestionario de autoeficacia emprendedora

- Dimensiones evaluadas:
 - Definición de negocio y de su estrategia
 - Reconocimiento de oportunidades para nuevos productos o servicios
 - Crear y ponen en funcionamiento una nueva empresa.
- Escala de medida de 0 a 6 (totalmente ineficaz a totalmente eficaz).

Instrumentos

Cuestionario de percepción creativa de Zhou e George (2001)

- *Mostrar creatividad cuando tengo oportunidad de hacerlo*
- *Me considero una buena fuente de ideas creativas.*
- Escala de 1 (no es característico en mí) a 5 (muy característico).

Resultados: Descriptivos y correlaciones

1. Pérdida de recursos	7,92	8,75	-				
2. Amenaza de pérdida	12,5	8,26	.13*	-			
3. Obtención de recursos	25,8	14	-.47**	-.48**	-		
4. Autoeficacia emprendedora	20	6,7	-.08	.01	.25**	-	
Percepción creativa	13,9	3,03	-.00	-.06	.26**	.37**	-
6. Intención emprendedora	14,9	7,16	.01	-.07	.29**	.42**	.29**

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$

Regresión múltiple de intención emprendedora

Variable	B	SE B	β	t
Pérdida	0,17	.05	.21	3,29**
Amenza	0,1	.05	.12	1,85
Obtención	0,23	.03	.45	6,10***

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$

Regresión múltiple de intención empresarial

Variable	B	SE B	β	t
Paso 1				
Autoeficacia	0,45	0,05	.42	7,86***
Paso 2				
Autoeficacia	0,37	0,06	.35	6,24***
Obtención x Percepción creativa	0	0	.23	4,07***
Paso 3				
Autoeficacia	0,35	0,06	.33	6,01***
Obtención x Percepción creativa	0	0	.28	4,85***
Pérdida x Percepción creativa	0	0	.16	2,92**

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$

Descubrimientos

- Poseer recursos genera nuevos recursos, lo que aumenta la iniciativa emprendedora.
- La autoeficacia en circunstancias estresantes constituye un elemento diferenciador en la percepción de oportunidades frente a las amenazas.

Descubrimientos

En situaciones de pérdida real

- La creatividad actúa como mecanismo de protección y optimización de los recursos de la persona

En situaciones de ganancia

- La creatividad actúa para la inversión y obtención de nuevos recursos.

Siempre que la persona se sienta capaz